

KIBERMAKON TUSHUNCHASI VA UMUMIY JIHLTLARI

Mo‘minov Mirzaxokim Abduxamid o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Tayanch doktoranti

Toshkent, O‘zbekiston

mirzahakim700@gmail.com

Annotatsiya: Kibermakon — bu informatsion texnologiyalar yordamida yaratilgan va global tarmoq orqali ulanish imkonini beruvchi virtual muhitdir. U insonlar, tashkilotlar va davlatlar o'rtasida axborot almashish, ma'lumotlar uzatish va aloqalar o'rnatish uchun muhim platformadir. Kibermakonning umumiy jihatlari quyidagilar: axborot xavfsizligi, axborot almashishning tezligi va samaradorligi, raqamli iqtisodiyot va onlayn kommunikatsiyalar. Hozirgi kunda kibermakonning rivojlanishi va uning ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy ta'siri jahon miqyosida e'tibor markazida bo'lib, bu sohada yangi qonunlar, texnologiyalar va strategiyalar ishlab chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: kibermakon, axborot xavfsizligi, axborot almashish, raqamli iqtisodiyot.

ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИБЕРПРОСТРАНСТВА

Муминов Мирзахоким Абдухамид угли

Базовый докторант

Ташкентского государственного юридического университета

Ташкент, Узбекистан

mirzahakim700@gmail.com

Аннотация: Киберпространство — это виртуальная среда, созданная с использованием информационных технологий и обеспечивающая возможность глобальной связи через сеть. Оно играет ключевую роль в обмене

информацией, передаче данных и установлении коммуникаций между людьми, организациями и государствами. Общие аспекты киберпространства включают в себя безопасность информации, скорость и эффективность обмена данными, цифровую экономику и онлайн-коммуникации. В настоящее время развитие киберпространства и его социальные, экономические и политические последствия находятся в центре мирового внимания, что приводит к разработке новых законов, технологий и стратегий.

Ключевые слова: киберпространство, информационная безопасность, обмен информацией, цифровая экономика.

THE CONCEPT OF CYBERCRIME AND ITS SOCIAL DANGER

Muminov Mirzakhokim Abduhamid Ugli

Doctoral student of Tashkent State University of Law

Tashkent, Uzbekistan

mirzahakim700@gmail.com

Annotation: Cyberspace is a virtual environment created through information technology that allows global connectivity and interaction via networks. It plays a crucial role in information exchange, data transmission, and communication between individuals, organizations, and governments. The general aspects of cyberspace include information security, the speed and efficiency of data exchange, digital economy, and online communications. Currently, the development of cyberspace and its social, economic, and political impacts are of global interest, leading to the creation of new laws, technologies, and strategies in this area.

Keywords: cyberspace, information security, information exchange, digital economy.

Axborot sohasi bugungi kunda ijtimoiy munosabatlarning eng dinamik va jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri bo'lib, tegishli huquqiy tartibga solishni talab

qiladi.³⁰ Internet zamonaviy jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylandi, u o'z infratuzilmasiga ega: o'z tili, tarmoq madaniyati, do'konlar, jamoat forumlari, o'quv kurslari va maktablari. Kibermakon kabi yangi hodisa internetda o'z ifodasini topdi.

Barcha kompyuter jinoyatlari ham moddiy dunyoda, ham kibermakonda sodir etilishi mumkin. Kibermakonda sodir etilgan jinoyatlar o'ziga xos xususiyatga ega, chunki ular o'zaro bog'liq jinoyatlardan ijtimoiy xavflilik darajasining oshishi bilan farqlanadi. Shunga asoslanib, ko'pgina olimlar bunday jinoyatlarni alohida guruh sifatida belgilaydilar. Ular har qanday ijtimoiy munosabatlarga, shu jumladan kompyuter ma'lumotlarining normal aylanishi sohasida rivojlanadigan munosabatlarga, mulkiy munosabatlarga, iqtisodiy faoliyat sohasidagi munosabatlarga va boshqalarga qaratilgan bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonunida "kiberjinoyatchilikka" shunday ta'rif berilgan "kiberjinoyatchilik — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisi".

Endilikda “kibermakon”, “axborot maydoni”, “virtual makon” va “internet makon” atamalari ham kundalik, ham qonunchilik darajasida, jumladan, ilmiy doiralarda ham keng qo'llaniladi. Biroq, bu tushunchalar ham tabiatan, ham ma'no jihatidan farq qiladi va ulardan noto'g'ri foydalanish ko'plab terminologik qiyinchilik va muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam qo'llaniladigan terminologiyani aniqlashtirishdir.

“Axborot maydoni” juda keng tushuncha bo'lib, o'z mohiyatiga ko'ra ijtimoiy hayotning axborot mavjud bo'lgan har qanday sohasini (ommaviy axborot vositalari, televidenie, telefoniya, kitoblar va boshqa bosma materiallar) o'z ichiga oladi. "Kibermakon" "axborot makonining" faqat bir qismidir.

³⁰ Дворецкий М.Ю., Копырюлин А.Н. Оптимизация уголовной ответственности и проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации: Монография. / Дворецкий М.Ю., Копырюлин А.Н. Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина. 2006. С.15.

Kibermakon "axborot makonining" faqat bir qismidir. "Virtual makon" atamasi ham juda kengdir, chunki "xayoliy" so'zining sinonimi sifatida "virtual" kompyuter texnologiyasi bilan cheklangan hodisalarga qaraganda ancha kengroq hodisalarni qamrab oladi. Aksincha, "Internet maydoni" juda tor atama, chunki "Internet" tarmog'iga qo'shimcha ravishda boshqa kichikroq axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari («FidoNet», «CREN», «EARNet», «EUNe», «TOP», «ANts P2P», «Freenet»). Bundan tashqari, "Internet" - bu o'ziga xos nom va, ehtimol, kelajakda uning o'rnini boshqa nomga ega bo'lgan boshqa jahon axborot va telekommunikatsiya tarmog'i egallaydi va undagi kibermakon o'zgarishsiz qoladi.

Kibermakon — bu virtual va raqamli muhit bo'lib, informatsion texnologiyalar va internet orqali yaratilgan global tarmoqdir. U insonlar, tashkilotlar, davlatlar o'rtasida axborot almashish, muloqot o'rnatish va turli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Kibermakonning rivojlanishi bugungi kunda insoniyatning raqamli hayotining ajralmas qismiga aylangan va uning ta'siri barcha sohalarda seziladi. Kibermakonning o'ziga xos jihatlari, xavfsizlik masalalari va ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jihatlari bugungi kunda katta ahamiyat kasb etadi.

Kibermakon, asosan, global miqyosda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining birlashgan tizimi sifatida ta'riflanadi. U odamlar va tashkilotlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi uchun imkoniyat yaratadi va bu jarayonlarni internet orqali amalga oshirish imkonini beradi. Kibermakonning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

- Internet tarmog'i: Bu global kompyuter tarmog'i orqali dunyoning har bir nuqtasidan axborot olish va berish imkoniyatini yaratadi.
- Veb-saytlar va onlayn platformalar: Ma'lumotlar va xizmatlar taqdim etadigan veb-saytlar hamda onlayn tizimlar.
- Raqamli infratuzilma: Bulutli xizmatlar, serverlar, ma'lumot markazlari va boshqa raqamli infratuzilmalar kibermakonni tashkil etadi.
- Axborot xavfsizligi: Kibermakonda axborotlarni himoya qilish, ularni o'g'irlash va zarar etkazishdan saqlash kabi xavfsizlik masalalari dolzarb ahamiyatga ega.

Kibermakonning umumiy jihatlarini quyidagi asosiy sohalarda ko‘rib chiqish mumkin:

Axborot xavfsizligi - Axborot xavfsizligi kibermakonning eng muhim jihatlaridan biridir. Raqamli muhitda ma'lumotlar o‘g‘irlanishi, zararli dasturlar va kiberahtimolliklar kabi tahdidlar mavjud. Bu xavf-xatarlar bilan kurashish uchun davlatlar va tashkilotlar turli strategiyalar ishlab chiqmoqda. Masalan, "kiberhujumlar" va "kiberjinoyatchilik" kabi yangi tushunchalar yaratildi va ularni oldini olish bo‘yicha turli chora-tadbirlar ko‘rilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot - Kibermakonning rivojlanishi raqamli iqtisodiyotning shakllanishiga zamin yaratdi. Onlayn savdo, raqamli to‘lov tizimlari, elektron tijorat kabi sohalar bugungi kunda global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan. Internet orqali biznesni yuritish, mahsulot va xizmatlarni onlayn sotish, mijozlar bilan elektron muloqotda bo‘lish kabi faoliyatlar internet orqali amalga oshiriladi.

Kommunikatsiyalar va ijtimoiy tarmoqlar-kibermakon ijtimoiy aloqalar va kommunikatsiyalarni tubdan o‘zgartirdi. Ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram, Twitter va boshqalar) orqali insonlar o‘z fikrlarini erkin ifoda etish, do‘stlari bilan aloqada bo‘lish, hamda yangi odamlar bilan tanishish imkoniyatiga ega. Shuningdek, korxonalar va hukumatlar o‘z mijozlari va fuqarolari bilan onlayn muloqot o‘rnatish uchun bu platformalardan foydalanadi.

Texnologik rivojlanish va innovatsiyala - Kibermakonning rivojlanishi yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Bu sohada sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyalari, IoT (Internet of Things) kabi innovatsiyalar keng tarqalgan. Bulutli hisoblash texnologiyalari, ma'lumotlarni tahlil qilish va saqlash tizimlari kibermakonda yangi imkoniyatlarni yaratadi va turli sohalarda samarali ishlashni ta'minlaydi.

Siyosiy va ijtimoiy ta'sir - Kibermakonning siyosiy ta'siri katta ahamiyatga ega. Hukumatlar kibermakonda davlat siyosatlarini amalga oshirishda, axborotlarni nazorat qilishda va xavfsizlikni ta'minlashda onlayn tizimlarni qo‘llaydi. Shu bilan birga, kibermakon orqali axborot tarqatish va e'tiborni jamlashda siyosiy kuchlar o‘z manfaatlarini ilgari suradi.

Kibermakonning kelajagi yanada rivojlanib, global tarmoqning hajmi va imkoniyatlari kengayishda davom etadi. Biroq, bu jarayon bilan bir qatorda xavfsizlikka doir muammolar ham yuzaga keladi. Shu boisdan, kibermakonni boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash va innovatsiyalarni qo'llash bo'yicha yangi yondashuvlar talab qilinadi.

Kibermakonning kelajagi raqamli davlatlar, aqlli shaharlar, blokcheyn texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida yaratilgan tizimlar bilan chambarchas bog'liq. Raqamli dunyo tobora ko'proq kishilarning kundalik hayotiga kirib bormoqda va uning rivojlanishi insoniyatning ijtimoiy va iqtisodiy tizimlariga keng ta'sir ko'rsatadi.

Kibermakon bugungi kunda zamonaviy dunyoning ajralmas qismiga aylangan. U axborot almashish, iqtisodiy faoliyatlar, siyosiy jarayonlar va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, kibermakonning xavfsizlikka oid tahdidlari ham ortib bormoqda, bu esa uni boshqarish va himoya qilish bo'yicha yangi yechimlarni talab qiladi. Kelajakda kibermakonni rivojlantirishda texnologiyalarning samarali qo'llanilishi, axborot xavfsizligi va raqamli iqtisodiyotning yanada o'sishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Xalqaro hujjatlar:

1.1. ЕС от 23.11.2001 года «Конвенция о компьютерных преступлениях». Будапешт, Серии европейских договоров – №185. <https://rm.coe.int/1680081580>.

2. Normativ-huquqiy hujjatlar:

2.1. O‘zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonuni, 15.04.2022 yildagi O‘RQ-764-son.

2.2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 03.02.2006 yildagi 1-son “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori.

3. O‘quv adabiyotlar:

3.1. Kiberjinoyatchilik (Matn): o‘quv qo‘llanma/Niyozova Salomat Saparovna. – T.:TDYU nashriyoti, 2024. – 136 b.

3.2. Дворецкий М.Ю., Копырюлин А.Н. Оптимизация уголовной ответственности и проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации: Монография. / Дворецкий М.Ю., Копырюлин А.Н. Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина. 2006. С.15.

3.3. Степанов-Егиянц В.Г. Преступления сфере безопасности обращения компьютерной информации: сравнительный анализ: дис. . .канд. юрид. наук. М., 2005. С.124.

3.4. Гузеева О.С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет (криминологические и уголовно-правовые проблемы). автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2008. С. 12.

3.5. Рассолов И.М. Право и «Интернет»: теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М., Норма. 2009. С.135.

3.6. Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: монография. С.45.

4. Internet manbalari:

4.1. <https://lex.uz>